

TRADIȚIE ȘI TRANSCENDENȚĂ ÎN CREAȚIA PLASTICĂ A LUI MIHAIL STATNÎ

Tradition and Transcendence in the Artistic Work of Mihail Statnî

CZU: 75.071.1(478((092)

DOI: 10.5281/zenodo.19438269

Dorina CHICU

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-8576-0915>

Doctorand, Universitatea de Stat din Moldova

E-mail: dorinachicu55@gmail.com

Summary. Mihail Statnî is a representative figure in the visual arts of the Republic of Moldova. With an artistic career spanning nearly six decades, he has established himself through an original body of work deeply anchored in both national and universal values of plastic culture. His artistic language – marked by symbolism, memory, and visual meditation – engages with fundamental themes such as identity, myth, and spirituality, as well as pictorial reflections on motherhood and the eternal feminine. He received his professional training at the Republican School of Fine Arts “I. Repin” in Chișinău (currently the Republican College of Fine Arts “Alexandru Plămădeală”) between 1964 and 1968, and pursued further studies at the Academy of Fine Arts in Saint Petersburg from 1969 to 1975. Since 1976, Statnî has been a full member of the Union of Plastic Artists of the Republic of Moldova, and, since 2000, a member of the International Association of Art (IAA) – UNESCO. He has been active as an independent painter, working in both easel and monumental painting. His works are housed in the collections of the National Museum of Art of Moldova and are also represented in important cultural institutions abroad, including those in Romania, Ukraine, the Russian Federation, Georgia, Turkey, Cyprus, and the United States.

Key words: iconological analysis, semiotic approach, Byzantine iconography, eschatological motif, Eucharistic symbolism

Într-un timp marcat de gândire fragmentată și flux informațional accelerat, Mihail Statnî oferă un răspuns vizual coerent la confuzia axiologică a epocii noastre, orientându-și creația spre esențe: figura umană ca simbol, gestul expresiv ca revelație interioară, lumina ca prezență spirituală și tradiția ca formă de rezistență culturală. Pictorul, fidel acestor principii, transmite mesaje artistice profunde, imprimând cu iscusință în opera sa imagini învăluite în reflecții filosofice și valori general-umane. Limbajul său vizual, întemeiat pe valorile culturii plastice universale și tradiționale, reînvie pe pânze frumusețea datinilor și a obiceiurilor populare, fructificând moștenirea ancestrală printr-o sensibilitate profund personală, ancorată în spiritul contemporan.

Pe parcursul a șase decenii de activitate, Mihail Statnî s-a afirmat ca un pictor versatil, activ atât în arta murală, cât și în cea de șevalet. Opera sa se remarcă printr-o exprimare convingătoare în compoziții tematice, scene de gen, peisaje, naturi statice și portrete. Printre temele recurente care structurează discursul său vizual se numără valorificarea artei populare, evocarea tradițiilor naționale, reflecțiile asupra muncii, maternității, precum și mitul eternului feminin. „Inovațiile artistului se manifestă atât la nivel tematic, cât și în modul de operare cu mijloacele plastice – în construcția spațiului pictural, în structura narativă a compoziției,

în ambianța cromatică și în rețelele simbolice care leagă elementele imaginii”, menționează cercetătorul științific Constantin Spînu¹. Deși creația plasticianului a fost comentată deseori de jurnaliști, istorici și critici de artă precum Ludmila Toma, Tudor Stăvilă, Constantin Spînu, Liliana Platon ș.a., complexitatea operei lui Mihail Statnîi continuă să deschidă perspective fertile de analiză, inclusiv din unghiuri precum iconologia și semiotica, ce permit o interpretare mai profundă a semnificațiilor simbolice și a mecanismelor vizuale ale reprezentării.

Născut la 9 noiembrie 1942, în comuna Ghilăvăț (astăzi Beleavinți), raionul Briceni, din fosta RSS Moldovenească, M. Statnîi s-a format la școala vieții de la sat, sub semnul unui ethos rural pătruns de duh străbun. Din copilărie a fost crescut în lumina valorilor pe-rene ale culturii populare, asimilând firesc zestrea spirituală a neamului, acea înțelepciune veche, transmisă prin cuvinte simple, dar pline de tâlc, care i-au devenit repere de viață: demnitate, moralitate, identitate. Pentru el zicala „Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face” nu era doar o vorbă din bătrâni, ci un adevăr indiscutabil. Iar „Ochii sperie, mâinile bucură” îi amintea mereu că frica inițială dispare atunci când te apuci cu hotărâre și hărnicie de treabă. Când măicuța sa urzea covoare, îl îndemna să rostească vorbe frumoase, ca ecoul și esența lor să rămână între fire, ca o binecuvântare izvorâtă din îndemnul străvechi: „Cum îți vei așterne, așa vei dormi”. Învățase că „fapta bună – mult adună” și că „cu răbdarea treci și marea” – acea forță neclintită, care duce în timp la izbândă. Ori de câte ori destinul l-a pus la încercare, a ales cumpătarea și tăcerea bine gândită, în acord cu zicala: „Capul plecat, sabia nu-l taie”, convins că modestia și indulgența, fundamentate pe discernământ, nu constituie semne ale slăbiciunii, ci expresii ale forței interioare. Aceste modele spirituale și principii morale venite din adâncurile timpului, parte esențială a codului nostru genetic cultural, preluate și integrate ulterior în filosofia creștină, au imprimat creației artistului o amprentă profundă, generând o operă marcată de reflecție și densitate ideatică.

În perioada studiilor la Școala Republicană de Arte Plastice „I. Repin” – astăzi Colegiul Republican de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală” (1964–1968) –, a cunoscut-o pe distinsa Ada Zevina, plasticiană, istoric de artă și pedagog, care a avut o influență incontestabilă asupra formării sale artistice. Sub îndrumarea acesteia, a fost inițiat în problematica artei contemporane, în tradițiile culturii plastice europene și în profunzimea artei populare, lărgindu-și astfel orizontul estetic și dobândind o înțelegere mai amplă și mai nuanțată a domeniului ales.

Remarcându-se prin talent, seriozitate și o pregătire temeinică, Mihail Statnîi a fost primul artist din RSS Moldovenească care, în urma unui concurs riguros, a obținut o prestigioasă bursă unională, destinată exclusiv celor mai promițători creatori din spațiul sovietic, beneficiind de acest sprijin timp de aproape trei ani (februarie 1972 – decembrie 1974).

A debutat în a doua jumătate a anilor 1960, perioadă a „dezghețului hrușciovist”, cu lucrări inspirate din moștenirea culturală autohtonă, în care a manifestat o afinitate profundă pentru valorile spirituale ale neamului, sinceritatea emoțională a personajelor portretizate, precum și pentru motivele etnice și finețea decorativă specifice artei străbune (*Mireasa din comuna Boian* (1967), *Bunica Ana din satul Boian* (1967) și *Moș Vasile* (1967)).

Această direcție de gândire, centrată inițial pe destinul individual, capătă valențe mai largi în lucrarea de diplomă *Binecuvântare* (1968), unde plasticianul se deschide spre ideea de inițiere, cunoaștere și apartenență la o ordine spirituală transcendentă. Compoziția, de factură monumentală, îl înfățișează pe autor la o vârstă fragedă, în prima zi de școală, însoțit de părinți. Cu un gest de binecuvântare, aceștia îl conduc spre „lumea mare” – o metaforă a

¹ Constantin Spînu. Caracteristică – recomandare pentru obținerea titlului onorific „Maestru în artă”. Arhiva personală M. Statnîi.

Serbare autumnală, u.p., 80×101 cm, 2014

Invitație în Rai, u.p., 44×60 cm, 2012

devenirii personale. Scena are loc sub un fronton triunghiular, sprijinit de două coloane cu valoare arhaică, ce trimit la legenda lui Hiram și la ideea unui templu al cunoașterii. Aceste elemente arhitecturale devin simboluri ale trecerii și ale transformării interioare, conferind momentului o dimensiune ritualică. Copilul, plasat central și luminat intens, capătă o aură aproape mistică, sugerând puritate și potențial. În contrast, părinții apar sobri, în posturi arhetipale de ghizi și protectori, încadrați într-o compoziție echilibrată și încărcată de sens. Lucrarea impresionează atât prin profunzimea reflecției filosofice, cât și printr-o interpretare plastică originală, inspirată din icoanele medievale – influență recognoscibilă în frontalitatea compoziției, în tratamentul hieratic al figurilor și în paleta cromatică reținută.

Privită prin prisma iconologiei, lucrarea tânărului absolvent relevă o înclinație autentică spre introspecție și spiritualitate, exprimată printr-o sinteză a gândirii filosofice, simbolismului plastic și temelor ancestrale ale umanității. Această articulare complexă a limbajului vizual prefigurează o direcție de creație marcată de coerență ideatică și deschidere spre universalitate – aspect ce va deveni, în timp, un reper semnificativ în expresia plastică a artistului.

Orientarea astfel conturată evoluează treptat într-o meditație recurentă asupra structurilor narative fundamentale ale umanității de la Adam și Eva, Cain și Abel, până la Iisus Hristos și Ioan Botezătorul, incluzând, în unele lucrări, și simboluri euharistice ce trimit la misterul credinței și al comuniunii divine (*Dialog despre credință* (1989), *Întâlnire. Duminica Mare* (1989), *Trădare. Sărutul lui Iuda* (1989), *Destăinuirea îngerului* (1990), *Execuția lui Ioan Botezătorul* (1991), *Învingătorul* (1991), *Întrarea în Ierusalim* (1991), *Adorația magilor* (2016), *Nașterea Domnului* (2017), *Îngerul căzător* (2017), *Profet* (2017), *Sfânta familie* (2020)). Plasticianul aduce în prim-plan arhetipuri ce traversează veacurile și revin constant în conștiința culturală colectivă. Acest ciclu repetitiv al istoriei, marcat de cădere, conflict, sacrificiu și revelație, devine o sursă inepuizabilă de sens și expresie artistică, invitând privitorul la o reflecție profundă asupra marilor teme ale existenței și la o regăsire a sinelui în oglinda mitului și a simbolului. De asemenea, revenirea la narațiunea fondatoare reflectă și o nevoie actuală de sens într-un context cultural marcat de fragmentare spirituală.

În această logică a recuperării marilor teme existențiale se înscrie și lucrarea *Invitație în Rai* (2012), care propune o viziune metafizică asupra momentului morții, înțeles nu ca sfârșit, ci ca trecere, eliberare și comuniune cu Absolutul. Compoziția reia, în cheie iconologică, motivul eshatologic al călătoriei sufletului către divinitate – recognoscibil atât în imaginea *Anastasis* din iconografia bizantină, cât și în reprezentările plastice occidentale

Dansul căluțului, u.p., 91×98 cm., 2000

Crăciunul cu Steaua și Vertep, u.p., 74×60 cm., 2019

inspirate de *Divina Commedia*². Silueta luminoasă simbolizează purificarea și desprinderea de materie, întruchipând sufletul aflat în drumul său spre mântuire, ghidat de îngeri – entități celeste care acționează ca mesageri și călăuze spirituale în iconografia creștină. Curcubeul vertical devine un axis mundi, o scară simbolică între planul terestru și cel divin, în timp ce poarta deschisă – motiv recurent în arta sacră (*Porta Coeli*)³ – marchează pragul inițiativ al trecerii spre o altă ordine ontologică. Figura bătrânei, aflată în vecinătatea porții, indică sfârșitul vieții pământești, iar contrastul dintre fundalul brun-roșcat și explozia cromatică din zona porții accentuează tensiunea dintre materie și spirit, efemer și etern. În registru simbolist, apropiat de universul vizual al lui Odilon Redon, lucrarea propune o reflecție lirică asupra sensului vieții ca drum spre împlinire și lumină.

Un loc aparte în dimensiunea metafizică a operei îl ocupă imaginea Fecioarei Maria, întruchipare a eternului feminin și insemn al maternității sacre, care apare constant în lucrările artistului, integrându-se firesc în această meditație vizuală asupra originilor și condiției umane. O asemenea preocupare se reflectă într-un ansamblu coerent de lucrări, precum: *Nașterea Domnului* (2010), *Nașterea Domnului. Sfânta Marie și Arhanghelul Mihail* (2016), *Madona cu pruncul* (2016), *Fuga în Egipt* (2017), ș.a. În pânzele *Buna Vestire* (2005), partea a doua din tripticul *Buna Vestire* (2007), *Buna Vestire* (2016), crinul alb – sau *Fleur-de-Lis* –, cu cele trei petale ale sale ce evocă simbolic Trinitatea, devine o reprezentare ce poate fi interpretată drept un manifest vizual al unei moșteniri sacre feminine, fie prin mitologia esoterică merovingiană, fie prin figura Maicii Domnului. Este o linie simbolică ce străbate veacurile ca o memorie vie, purtând în sine, posibil, emblema unei incertitudini sau, dimpotrivă, „a purității și a speranței reconcilierii dintre materie și spirit, dintre om și divinitate”⁴. Prin această den-

² Dante Alighieri, *Divina Comedie*. Iași: Editura Polirom, 2000.

³ Chevalier Jean și Alain Gheerbrant (coord.). *Dicționar de simboluri: mituri, vise, obiceiuri, gesturi, forme, figuri, culori, numere*. Iași: Editura Polirom, 2009, p. 745.

⁴ Chevalier Jean și Alain Gheerbrant (coord.). *Dicționar de simboluri: mituri, vise, obiceiuri,*

Binecuvântare, u.p., 140×100 cm., 1968

Natalia, u.p., 82×60 cm., 1975

sitate simbolică și prin capacitatea de a reactiva miturile fondatoare în cheie contemporană, artistul nu doar reinterpretează trecutul, ci îl revalorifică în lumina prezentului, punând în dialog tradiția cu sensibilitatea modernă. Astfel, se conturează o interconexiune profundă între formă, conținut și ideologie, în care limbajul plastic devine mediu de translație al unei viziuni integratoare asupra lumii, în care simbolul nu este ornament, ci esență.

Un alt reper ideatic la care pictorul revine adesea este chipul femeii – fie evocat prin rolul matern, fie contopit cu tumultul marin, fie asemuit cu un trandafir, a cărui finețe efemeră ascunde o forță defensivă, fie purtătoare de straie cu rezonanțe arhaice – toate, imagini artistice încărcate de însemne sugestive (*Așteptare* (1984), *Duișoșie. Portretul mamei* (1984), *La mama acasă* (1985), *Speranța* (1990), *Larisa și marea* (2018), *Flora* (2004), *Pălăria verde* (2004), *Sonată* (2011), *Florăreasa din Ialta* (2011), *Armonie poetică* (2018), *Sărbătoarea iei românești* (2021) ș.a.).

Compozițiile care valorifică aceste imagini simbolice, dar și motive precum covorul și sărbătorile de iarnă, deschid posibilitatea unei lecturi semiotice, fiind concepute ca sisteme vizuale purtătoare de valori identitare, afective și culturale. Ele devin reflexii ale unui imaginar colectiv, trimițând, pe de o parte, la reprezentări arhetipale ale feminității – prin broboadă, ie și celelalte componente ale portului popular –, iar pe de altă parte, la dimensiuni ale memoriei, tradiției și apartenenței – în cazul covorului și al ritualurilor sărbătorești. Recurența acestor prezențe în creația pictorului este determinată de extragerea lor din sfera utilitarului și de resemnificarea prin accentuarea dimensiunii spirituale.

În consonanță cu această abordare, pânzele *Natalia* (1975) și *Galina cu basma neagră* (1975) oferă două ipostaze complementare ale feminității sacralizate: una stilizată, iconică *gesturi, forme, figuri, culori, numere*, p. 386; Robert, Adkinson (coord.). *Simboluri sacre: popoare, religii, mistere*. Ediția a 3-a. București: Editura ART, 2018, p. 490.

și cu valențe mistice; cealaltă – profund ancorată în tradiția locală. Este semnificativ că, în ambele compoziții, șalinca cu motive florale imprimată pe câmpul negru, depășește funcția decorativă, devenind un semn identitar cu rezonanță culturală, înscris într-un orizont spiritual și ancestral.

Într-o serie de lucrări reprezentative ale artistului, precum *Zestrea mamei* (1989), *Vopșirea lăinii* (1998), *Frescă din trecut* (2012), *Tradiții (dedicație mamei)* (2021), *Cariotide* (2022), precum și în compozițiile reunite sub titlul *Tradiții* – covorul moldovenesc ocupă un loc central în construcția plastică, devenind un reper cu profunde conotații identitare. În semiotica vizuală tradițională, negrul câmpului joacă rolul culorii originare, al matricii, al unei tăceri sacre din care se nasc și în care se întorc toate lucrurile. Pe acest fundal întunecat, florile expresive devin embleme ale vieții, regenerării și speranței care răsare din întuneric. Inserat în compoziții alături de figuri feminine și gesturi tradiționale cu rezonanțe ritualice – pregătirea zestrei, țesutul, torsul cu furca, fusul și fuiorul – covorul dobândește multiple valențe emblematică, transfigurându-se totodată într-un fundal sacralizat.

Astfel, covorul din ciclul *Tradiții* (2021) relevă o iconografie laică a originilor, devenind nucleul vizual al unui repertoriu cultural interiorizat. Departe de a fi un simplu element decorativ, el funcționează ca un semn cu valențe ceremoniale, asociat cu solemnitatea, profunzimea spirituală a universului casnic și cu ceea ce am putea numi „scena vieții”. În primul plan al compoziției, triada generațională – bătrâna cu fuiorul, copila și tânăra femeie – capătă valoare de metaforă vie a succesiunii, în care se instituie un lanț diegetic al transmiterii. Câmpul negru al covorului funcționează ca suport vizual al poveștii identitare a feminității și datinelor, potențând motivele florale și siluetele, ca și cum ar răsări dintr-o adâncime arhetipală. Limbajul plastic – definit de tușe moi, vapoase, cromatică pastelată și forme estompate – generează o atmosferă delicată, impregnată de lirism și nostalgie. Creația transcende reprezentarea realistă, devenind o imagine a profunzimii inițiatice încorporate în tradiție.

Aceeași dimensiune simbolică și ritualică a elementelor din viața cotidiană se extinde și în reprezentările sărbătorilor moldovenești, marcate de festivități, însemne și acte de comuniune, prin care artistul reactivează un sistem de coduri colective provenite din obiceiurile străvechi. Ciclul *În jurul mesei – Paște* (2013), *Tandrețe* (2015), *Povață* (2015) ș.a., funcționează ca un limbaj metaforic al convivialității și al transmiterii valorilor, în care masa devine un reper central: imagine a unității, a continuității și a memoriei afective. Gesturile, expresiile și posturile personajelor, încărcate de funcții conative și expresive, nu se limitează la redarea unor situații familiare, ci articulează relații intergeneraționale, norme ale respectului, modele de ospitalitate și forme ale bunătății – toate integrate într-un cadru ceremonial recognoscibil. Lucrarea *Serbare autumnală* (2014) exemplifică această logică simbolică: masa, situată în centrul compoziției, structurează scena ca spațiu al legăturii umane, al apartenenței și al sacralizării ciclicității naturale. Femeile în port tradițional devin indicii vizuali ai identității feminine și etnice, reflectând roluri esențiale în universul domestic și ritualic – acolo unde sacrul se împletește firesc cu viața de zi cu zi. Tratatul pictural, cu forme estompate și contururi difuze, sugerează o atmosferă subtilă, un timp interior filtrat de emoție și reflecție. Estetica nu vizează reconstituirea fidelă a unei secvențe reale, ci elevează compoziția la nivelul unui timp arhetipal, încărcat de semnificații simbolice. Arborii din fundal pot fi interpretați ca semne ale verticalității sacre, evocând legătura dintre pământ și cer, precum și ritmurile cosmice care ordonează calendarul sărbătorilor. Astfel, scena cotidiană este transfigurată într-o veritabilă icoană culturală a memoriei și a apartenenței.

Forma elocventă, misterul și profunzimea expresivă se cristalizează exemplar în lucrările dedicate ritualurilor nocturne desfășurate la cumpăna dintre ani. Acestea sunt percepute atât ca o celebrare a armoniei dintre forțe, cât și ca un mijloc de alungare colectivă a energiilor malefice. Poziționarea spațiului nostru geografic între paradigme opuse a favorizat apariția diverselor forme tradiționale de protecție și regenerare spirituală. În această înțelepciune a strămoșilor se ascunde o lege fundamentală a viziunii existențiale: totul în lume se sprijină pe echilibru – între lumină și umbră, între ordine și taină, între putere și înțelepciune. Pe acest fundal, compozițiile lui Mihail Statnii dedicate sărbătorilor de iarnă – de la Crăciunul cu Steaua și colindele, la Malanca din Clocușna, Căluțul și Anul Nou cu mascați – îmbină elementul etnografic cu o poetică simbolică de profundă forță evocatoare (*Căluțul* (1989), *31 decembrie* (1989), *Malanca. Anul Nou* (1995), *Crăciunul cu Steaua și Colinde* (2016), *Anul Nou cu Malanca* (2018), *Crăciunul cu Steaua și Vertep* (2019), *Crăciunul. Malanca din Clocușna* (2020), ș.a. Personajele costumate și ambianța hibernală devin expresii ale timpului cyclic (ale roții vremii) și ale coeziunii comunitare. Teatrul folcloric ilustrat prin Malanca, Capra, Căluțul, Steaua și Vertepul concentrează idei fundamentale precum purificarea, renașterea, armonia interioară și sacralizarea prin poveste. Pictorul nu tratează aceste elemente ca simple decoruri, ci ca semne vizuale încărcate de sens, care mediază relația dintre om, natură și ritmurile lumii tradiționale. Peisajul rural, acoperit de zăpadă, devine un spațiu suspendat, iar paleta cromatică – cu alternanțe între tonuri calde și reci, intense și estompate – susține un ritm plastic în care coexistă staticul și dinamicul. Rezonanțele sonore străvechi, sugerate de tobe, tălângi și trâmbițe, sunt transpuse în imagini prin gest și compoziție. Pentru Mihail Statnii, memoria funcționează ca un reper afectiv și, totodată, ca o matrice formativă a imaginii plastice. Din această viziune se conturează și relația cu tradiția: datinile depășesc sfera festivă, devenind expresii ale unei filosofii de viață și ale unei moșteniri culturale vii.

În era fotografiei, măiestria pictorului nu se mai măsoară prin copierea fidelă a naturii, ci prin nașterea formelor din tușe, ritmuri și pete de culoare, care evocă doar tangențial lumea vizibilă. Tocmai această neasemănare subtilă dintre realitate și interpretarea ei artistică pe pânză definește personalitatea autorului, oglindind tensiunea și profunzimea sa ideatic-emoțională⁵. Mihail Statnii transfigurează cu har și sensibilitate plastică dimensiunea tangibilă a realității, propunând o viziune originală de descifrare a tainelor universului prin artă. Demersul său pictural reunește valorile unei moșteniri spirituale autentice – credința, bunătatea, respectul, hărnicia, ospitalitatea – cu o reflecție temeinică asupra existenței, comunității și timpului. Aceste virtuți, adânc înrădăcinate în conștiința artistului prin contactul direct cu universul rural identitar, se decantează în creația sa într-o expresie simbolică și meditativă, devenind repere arhetipale pentru înțelegerea lumii și orientarea ființei umane.

⁵ Dorina Chicu, *Mihail Statnii. Odă în culori*, in: *Arta*, nr. 1, 2024, pp. 182-188.